

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 702 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

KICHIK TADBIRKORLIK TARKIBIY TUZILMASI TAKOMILLASHUVIDA TARMOQ BO'YICHA IXTISOSLASHUV JARAYONLARINING AHAMIYATI VA ULARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

UDK: 316.36

Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası doktoranti (DSc), PhD, dosent

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati, kichik korxonalar turlari tavsifiy belgilarining SWOT-tahlili, kichik biznes korxonalarining yakka, alohida faoliyat yo'nalishiga ixtisoslashuvi sabablari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot asosiy tarmoqlaridagi ulushi tahlili, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, ixtisoslashuv, tarmoq, kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi, SWOT-tahlil, yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar.

Abstract: This article analyzes the importance of industry specialization processes in improving the structural structure of small businesses, a SWOT analysis of the characteristics of types of small businesses, the reasons for specialization of small businesses in a single, separate area of activity, an analysis of the share of small businesses and private entrepreneurship in the main sectors of the economy, and the number of newly established small businesses and microfirms by type of economic activity.

Key words: small business, specialization, sector, structural structure of small business, cost, profit, average profit rate, the number of enterprises that can be additionally established, the volume of production.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение процессов специализации по отраслям в совершенствовании структурной структуры малого бизнеса, SWOT-анализ особенностей малого бизнеса, причины специализации малого бизнеса в единой, отдельной сфере деятельности, анализ Проанализировано долю малого бизнеса и частного предпринимательства в основных отраслях экономики, новой организации по видам экономической деятельности, количество малых предприятий и микрофирм.

Ключевые слова: малый бизнес, специализация, отрасль, структурная структура малого бизнеса, SWOT-анализ, вновь создаваемые малые предприятия и микрофирмы.

KIRISH

O'zbekistonda bozor munosabatlarini shakllantirish bilan bog'liq ko'plab yo'nalishlar, jumladan, xususiy mulkchilikni qaror toptirish va rivojlantirish, xo'jalik yuritishning turli shakllariga o'tish hamda iqtisodiy subyektlarning manfaatdorligini ta'minlash kabi masalalarga e'tibor kuchaytirildi. Shunday ahamiyatli yo'nalishlardan biri – iqtisodiyotda kichik tadbirkorlikni rivojlantirishdir.

Uzoq yillar davomida, ayniqsa, markazlashtirilgan rejali iqtisodiyot sharoitida yirik xo'jalik yuritish shakllarining samaradorligiga oid nazariyalar ustuvor bo'lib keldi. Kichik korxonalar va yakka tartibdagi ishlab chiqaruvchilar esa samarasiz hisoblanib, ularning vaqtinchalik holat sifatida baholangani tufayli kichik tadbirkorlik soha sifatida deyarli rivojlanmadi. Jahon iqtisodiy fanida ham kichik tadbirkorlikka etarli e'tibor qaratilmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

K. Kirilenko kichik tadbirkorlikning nazariy asoslari etarli darajada shakllantirilmaganligini ta'kidlab, bu borada quyidagi fikrlarni bildirgan: "Kichik biznesning holati to'g'risidagi nazariy ishlanmalar va amaliy materiallarni tadqiq etish uning rivojlanishidagi qonuniyatlarni ochish imkonini beradi. Hozirgi vaqtga qadar

xo'jalik amaliyoti kichik biznes nazariyasiga ega emas. Bu holat kichik tadbirkorlik infratuzilmasini shakllantirish uchun muhim dalil sifatida tan olinishi kerak" [2].

Kichik tadbirkorlik faoliyatining nazariy asoslarini shakllantirishda, fikrimizcha, uni tashkil etish turlari va shakllari, xo'jalik yuritishning muayyan tarmoq yoki sohasiga ixtisoslashuvi eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Kichik tadbirkorlikning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda K. Kirilenkning fikrlari alohida o'rin tutadi. Uning ta'kidlashicha, kichik biznes holatiga oid nazariy ishlanmalar etarli darajada ishlab chiqilmagan. Kirilenkning fikriga ko'ra, "kichik tadbirkorlik infratuzilmasini shakllantirish uchun, uning nazariy asoslarini ishlab chiqish muhim dalil sifatida tan olinishi kerak". Bu masalada kichik biznesning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash ham dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kichik tadbirkorlikni tashkil etish shakllari va uning ixtisoslashuvi yuzasidan U. G'afurovning tadqiqotlari ahamiyatlidir. U kichik biznes korxonalarining shakllanishiga oid bir nechta yo'nalishlarni ko'rsatgan. Bular ijtimoiy va bozor infratuzilmasi ob'ektlari sifatida tashkil etish, yirik korxonalar atrofida ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma ob'ektlari sifatida shakllantirish hamda mustaqil tovar ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalar sifatida tashkil etish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Kichik tadbirkorlikning shakllari iqtisodiy adabiyotlarda belgilangan turlarga mos keladi. Masalan, R. Sidorchuk kichik korxonalar uchta asosiy turini ta'kidlagan. Bular lokal kichik korxonalar (mahalliy bozorga yo'naltirilgan an'anaviy biznes sohalari), satellit korxonalar (yirik kompaniyalar uchun butlovchi qismlar va xizmatlarni etkazib beruvchi korxonalar) hamda dinamik rivojlanuvchi korxonalar (mustaqil va mukammal raqobat sharoitida faoliyat yurituvchi korxonalar)dan iborat.

Mazkur ilmiy izlanishlar kichik tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari, uning shakllari va turlari bo'yicha aniq tasniflarni keltirib o'tadi. Bu tahlillar kichik tadbirkorlikning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim nazariy asoslar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy ilmiy-nazariy qoidalarni ishlab chiqishda ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, monografik tadqiq etish, taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

SWOT-tahlil usulidan foydalangan holda mazkur korxonalar uchun o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz (1-jadval).

1-jadval. Kichik korxonalar turlari tavsifiy belgilarining SWOT-tahlili [9].

SWOT- tahlil	"Lokal" kichik korxonalar	"Satellit" korxonalar	"Dinamik rivojlanish"dagi korxonalar
Kuchli tomonlari (strengths)	Mahalliy bozordagi aniq talabga yo'naltirilgan holda faoliyat yuritishi. Egalari o'z ambisiyalari hamda qobiliyatlariga tayangan holda o'z bizneslarini boshqa toifaga o'tkazishga intilmasligi. Hamkorlar va xaridorlar, boshqa iqtisodiy subyektlar bilan o'zaro shaxsiy munosabatlarga bog'liq bo'lishi.	Mahsulot va xizmatlarga yirik hamkor tomonidan aniq va kafolatlangan talabning mavjudligi.	Lokal bozorlar yoki yirik hamkorlar bilan munosabatlar tomonidan hech qanday cheklolarga ega bo'lmasligi. Korxonalar egalari ambisiyalari ularni yanada rivojlantirishga undashi.
Kuchsiz tomonlari (weaknesses)	Faoliyatning aniq talabga yo'naltirilganligi uning innovasion rivojlanishiga motivatsiyani cheklab qo'yishi. Biznesni o'zgartirishga motivatsiya yo'qligining korxonani o'stirish omillaridan foydalanishga to'sqinlik qilishi. Taklif etilayotgan tovarlar yoki xizmatlar uchun talabni o'stirish imkoniyatlari cheklangan hisoblanishi.	O'zaro munosabatlarda yirik hamkorga to'liq bog'liq bo'lib qolishi sababli xo'jalik yuritish yoki qaror qabul qilishdagi mustaqillikning cheklanganligi. Bozorga moslashuvning u qadar yuqori bo'lmasligi.	"Lokal" bozorlarning yoki hamkorlar bilan o'ziga xos munosabatlarning himoyasi ostida bo'lmasligi sababli bozordagi holatning nisbatan muammoli hisoblanishi.

Imkoniyatlari (opportunities)	Mahalliy bozordagi mahsulot va xizmatlarning an'anaviylik tavsifi kuchliligi sababli mahsulot (xizmat) assortimenti va sifatida keskin o'zgarishlar talab qilinmasligi. Mahalliy bozorlarda iste'molchilar tomonidan belgilanuvchi turli cheklovlar va o'ziga xos xususiyatlar, tashqi raqobatchilarning paydo bo'lishi uchun maxsus ma'muriy va boshqa to'siqlar amal qilishi.	Kichik korxonalarining o'z mahsulot va xizmatlariga barqaror to'lovga qodir talabga egaligi.	Faol bozor faoliyatini, tinimsiz ravishda yangi imkoniyatlarni qidirishni, mijozlar tarkibini kengaytirishni taqozo etishi. Korxonaning jadal rivojlanish jarayonida ko'pincha o'rta yoki hattoki yirik korxonalar toifasiga o'tishi mumkinligi.
Xavf-xatarlar (threats)	Амалдаги рақобатчиларнинг кучайиши ёхуд ўз бизнесини бошлаган ёки фаолият соҳасини ўзгартирган янги рақобатчилар пайдо бўлиши доимий хавфи мавжудлиги.	Kichik korxonalar o'z hamkorining faoliyat sohasi bo'yicha boshqa bir yirik kompaniya bilan hamkorlik aloqasini o'rnatib, u holda manfaatlar ixtilofi, tijorat yoki boshqa maxfiy axborotlarning oshkor bo'lishidan xavfsirash paydo bo'lishi mumkinligi. Yirik kompaniyada muammo kelib chiqishi yoki egalari (rahbariyat)ning o'zgarishi mazkur kichik korxonalar tomonidan tovar va xizmatlarning etkazib berilishini rad etilishi hamda uning xonavayron bo'lishiga olib kelishi mumkinligi.	Korxonalar faoliyati va rivojlanishi bozor talabining kengayishi imkoniyatiga va yuqori riskga bog'liqligi. Korxonalar faoliyatini saqlab qolishning asosiy omili bo'lib bozor sharoitlariga moslashish hisoblanishi.

Kichik biznes korxonalarining yakka, alohida faoliyat yo'nalishiga ixtisoslashuvi quyidagi sabablarga ko'ra ustunlik kasb etadi: 1. Kichik tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy mablag'larning cheklanganligi. O. Konshina va T. Dudinskaya ushbu holatni quyidagicha izohlaydi:

“Kichik va o'rta biznes u qadar kuchli rivojlanmasligining asosiy sababi bo'lib kapital dastlabki jamg'arilishining qiyinligi, kreditlarni qulay sharoitlarda olish imkoniyatlarining yo'qligi, soliq tizimining samarali emasligi oqibatida aksariyat kichik korxonalar moliyaviy ta'minlanganligi darajasining pastligi hisoblanadi” [5]. Bu, o'z navbatida, kichik korxonalarining muayyan faoliyat yoki uning alohida jarayoniga ixtisoslashishga majbur bo'lishiga olib keladi.

2. Davlat tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlari miqdoriy chegaralarining belgilab qo'yilganligi. Ko'pchilik mamlakatlarda kichik biznes subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ularning miqdoriy chegaralari qonunan belgilangan. O'zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi qonunida kichik tadbirkorlik subyektlarining miqdoriy chegaralari aniq bayon etilgan. Unga ko'ra:

- 1) Yakka tartibdagi tadbirkorlar;
- 2) Mikrofirmalar:
 - Ishlab chiqarish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 20 kishidan oshmagan;
 - Xizmat ko'rsatish sohasidagi va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan tarmoqlardagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 10 kishidan oshmagan;
 - Ulgurji, chakana savdo va umumiy ovqatlanish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 5 kishidan oshmagan.
- 3) Kichik korxonalar:
 - Engil, oziq-ovqat va qurilish materiallari sanoatidagi: band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 200 kishidan oshmagan;
 - Metallga ishlov berish, asbobsozlik, mebel sanoatidagi: band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 100 kishidan oshmagan;

- Qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, yoqilg'i-energetika sohalaridagi: band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 50 kishidan oshmagan;
- Fan, transport, aloqa va xizmat ko'rsatish sohalaridagi: band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni 25 kishidan oshmagan [1].

Ishlovchilar soni cheklangan kichik tadbirkorlik subyektlarida bir vaqtda bir necha faoliyat turini amalga oshirish imkoniyati yo'qoladi. Shu sababli, ular muayyan faoliyat yo'nalishiga ixtisoslashgan holda samarali faoliyat yuritadi.

3. Kichik tadbirkorlik subyektlarida texnika va texnologiyadan foydalanish darajasining yuqori emasligi. Odatda, kichik korxonalarda o'ta qimmat texnologiyalardan foydalanish imkoniyati cheklangan. Bundan tashqari, kichik korxonalar yirik texnika va texnologik jihozlarni miqyos jihatidan ham qo'llay olmaydi. Bu holat kichik tadbirkorlik subyektlarini muayyan jarayonga ixtisoslashgan holda kichik hajmdagi texnologik liniyalar yoki jihozlardan foydalanishga majbur qiladi. Shu sababli, bunday subyektlar ko'pincha shunday texnologik liniyalar qo'llaniladigan tarmoqlarga ixtisoslashadi.

4. Oldindan aniq bo'lgan iste'molchiga yo'naltirilgan faoliyat. Kichik biznes shaklida tashkil etilgan korxonalarining aksariyati muayyan hududdagi aholi, yirik korxonalar yoki tashkilotlar yoki belgisi aniq bo'lgan iste'molchilar uchun ishlaydi. "Moliyaviy va inson resurslarining cheklanganligi kichik korxonalarining bozor imkoniyatlarini kamaytiradi, marketing va mijozlar bazasini kengaytirish imkoniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi" [4]. Ko'plab kichik korxonalar o'n nafardan kam mijozlar bilan ishlaydi, ba'zilar esa yagona xaridorga bog'liq bo'ladi. Bu holat kichik korxonalarini muayyan mahsulot yoki xizmatga ixtisoslashishga majbur etadi.

"Tor ixtisoslashuv iste'molchilar talabini nisbatan sifatli qondirish imkonini beradi. Aholi keng qatlaminin talabini qondirishga yo'naltirilgan yirik korxonalar nisbatan kichik korxonalar individual yondashuvni ta'minlaydi" [7]. Shu bilan birga, kichik biznes faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi jiddiy omil sifatida "aholining to'lov qobiliyatining pastligi" [5] qayd etilgan. Bu ham kichik korxonalarining bir vaqtda turli faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqadiki, kichik biznes korxonalarida faoliyatning tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayoni kuchli. Bu holat soha xususiyatlari va mavjud resurs cheklovlari bilan bog'liqdir. Biroq, tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv doimo ham iqtisodiy jihatdan yuqori samaradorlikni yoki milliy iqtisodiyot rivojlanishining maqsadga muvofiq yo'naltirilishiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu sababli, ushbu jarayonlarni muntazam tahlil qilib borish hamda ta'sir o'tkazish mexanizmlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot asosiy tarmoqlaridagi ulushini 2-jadval orqali baholash mumkin.

2-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot asosiy tarmoqlaridagi ulushi [10,11].

Tarmoq	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sanoat	28,6	29,7	33,0	36,8	40,6	45,3	41,2	37,4	25,8	27,9	27,4	26,0	27,0
Qishloq xo'jaligi	97,2	97,2	97,3	97,5	98	98,6	98,5	98,3	97,9	96,7	96,0	94,8	94,6
Qurilish	67,6	70,0	70,6	69,5	66,7	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,5	71,5	74,3
Savdo	86,7	87,3	86,6	86,3	87,1	89,6	88,4	86,3	83,6	82,3	86,2	84,7	83,4

Jadval ma'lumotlari asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, tarmoq yalpi ishlab chiqarish hajmida kichik biznes korxonalarining ulushida tabiiy ravishda tarkib topuvchi chegara mavjud. Ya'ni, agar tarmoq ishlab chiqarishida kichik biznes korxonalarini uchun ilgari mavjud bo'lmagan ruxsatni birdaniga ochib yuborilsa, u holda mazkur soha jadallik bilan o'sib boradi. Biroq bu o'sish muayyan darajaga borgandan keyin asta-sekinlab, mo'tadil holatga etadi. Ushbu darajada kichik biznes solishtirma salmog'ining tebranishi uchun ma'lum "koridor" paydo bo'ladi. Biroq shunisi e'tiborliki, tarmoqdagi kichik biznes ulushining ushbu koridor ichidagi tebranishi ko'pincha kichik biznes korxonalarini soni yoki ularning hajmidagi o'zgarishlar emas, balki tarmoq yalpi mahsulotining "qolgan" qismini tashkil etuvchi yirik korxonalar ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlar ta'siri ostida ro'y beradi.

Jadvaldan ko'rinadiki, qishloq xo'jaligi tarmog'ida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi eng yuqori darajani tashkil etmoqda. Buning asosiy sababi – qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, nisbatan kichik ko'lamlarda tashkil etishning maqsadga muvofiqligi hisoblanadi. Keyingi o'rinni savdo sohasi egallab, bu borada O.Konshina va T.Dudinskaya kichik korxonalarining yirik korxonalariga

nisbatan teng bo'lmagan sharoitlarda faoliyat yuritishi ustun ravishda savdo-xarid va vositachilik faoliyatiga ixtisoslashuviga sabab bo'lishini ta'kidlaydilar: "Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat tomonidan chora-tadbirlarni amalga oshirish aniq mexanizmining yo'qligi, kredit, ishlab chiqarish binolari va moddiy resurslarga ega bo'lishdagi qiyinchiliklar kichik korxonalarni yirik korxonalariga nisbatan teng bo'lmagan sharoitlarga solib qo'yadi. Bu esa ular sonining qisqarishi hamda ustun ravishda savdo-xarid va vositachilik faoliyatiga yo'naltirilishiga olib keladi".

Tadbirkorlik rivojlanishi tahlili savdo va vositachilik xizmatlari sohasida faoliyat yurituvchi korxonalarining ulushi etakchi mavqe egallashini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchi yoki ko'p yo'nalisli (xalq iste'moli mollari ishlab chiqaruvchi, turli xizmatlar ko'rsatuvchi) korxonalar sifatida ro'yxatdan o'tgan, biroq, shunga qaramasdan, savdo-vositachilik bilan asosiy faoliyat sifatida shug'ullanuvchi katta miqdordagi korxonalar amal qiladi" [5].

Qurilish sohasida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 66–75 foiz atrofida bo'lishini keyingi o'n yilliklarda kichik sanoat ob'ektlari va fuqarolar uchun uy-joy qurilishining kengayib borishi orqali izohlash mumkin. Shu o'rinda muhim ahamiyat kasb etuvchi tarmoq – sanoatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2016-yilga qadar barqaror va izchil ravishda o'sib kelib, 45,3 foizgacha etgan. Biroq 2017-yildan boshlab mazkur ko'rsatkichda keskin pasayish kuzatilib, 2021-yilda 27,0 foizni tashkil etdi.

Kichik biznes korxonalari faoliyatining tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarini tadqiq etishda tarmoqlar bo'yicha yangidan tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sonining tahlili muhim o'rin tutadi (3-jadval).

3-jadval. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz; yil boshiga; birlik) [10,11].

Tarmoqlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jami	26896	31279	38167	48922	92874	93214	98886	90177	86030
shu jumladan:									
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	2351	3349	5144	5586	7469	14969	11710	12018	9388
Sanoat	5841	6608	10182	11262	19496	18596	19285	16191	14101
Qurilish	2850	3044	3788	6360	8730	6009	6330	4795	4859
Savdo	7136	8536	7891	11713	36300	35213	38459	34384	33470
Tashish va saqlash	1293	1666	1830	2107	2953	2397	2642	3355	3946
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	2403	2836	3353	3891	7233	5637	6621	5812	5955
Axborot va aloqa	806	944	1001	1228	1629	1917	2521	2617	2932
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	749	820	307	387	265	157	191	259	254
Ta'lim	428	158	200	1052	1353	1095	2200	1848	1651
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish	486	516	858	1154	1269	1450	1760	1498	1458
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	288	257	452	603	881	751	1021	910	756
Boshqa turlari	2265	2545	3161	3579	5296	5023	6146	6490	7260

Mamlakatimizda 2012–2023-yillarda tarmoqlar bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni o'zgarishining tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur ko'rsatkich uchun 2012–2014-yillar oralig'ida muayyan darajadagi beqarorlik xos bo'lib, faqat 2015-yildan boshlab izchil va barqaror o'sishga erishilgan. 2023-yilda 86,03 mingga yaqin kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) tashkil qilindi.

Tarmoqlar bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sonining jamiga nisbatan solishtirma salmog'i shuni ko'rsatadiki, bu borada eng katta ko'rsatkich savdo va umumiy ovqatlanishga tegishli: 2012-yilda 28,8 %dan 2018-yilda 31,9 %ga etgan. Sanoat tarmog'ida esa tegishli ravishda 24,7 %dan 23 %ga qadar pasaygan. Qurilish sohasida bu ko'rsatkich tegishli ravishda 7,2 %dan 13 %ga qadar o'sgan.

2016-yildan boshlab maishiy xizmat ko'rsatishning noishlab chiqarish turlari, ta'lim, madaniyat, fan va ilmiy xizmat ko'rsatish, boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxonalarining mavjud bo'lmashligi ushbu davrda statistik ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, ya'ni ularning boshqacha tarzda guruhlanishi bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, hozirgi sharoitda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlari murakkab va muayyan darajada beqaror tusga ega. Bu holat, ayniqsa, ayrim tarmoqlarda kichik biznes subyektlarining ulushi etarli darajada shakllanmagani natijasida samaradorlikning pastligi kuzatilishida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, boshqa tarmoqlarda kichik biznes korxonalarining ulushi me'yorida ortib ketishi natijasida, bozorda raqobatning kuchayishi va o'rta foyda darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bunday disbalans tarmoqlar o'rtasidagi resurslar taqsimotidagi muvozanatsizlikni yaqqol ko'rsatadi.

Bundan tashqari, kichik biznes korxonalarining tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuvi iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir etishini namoyon etadi. Jumladan, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati, zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi, davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari va bozor infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi ushbu jarayonlarga kuchli ta'sir o'tkazadi. Kichik biznes subyektlari o'zlarining faoliyat yo'nalishlarini aniq tarmoqlarga moslashtirish orqali, resurslardan samarali foydalanish imkonini oshirishi va iqtisodiy samaradorlikni yuksaltirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, kichik biznes korxonalarining tarmoqlar bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarini chuqurroq o'rganish va ularning samarali rivojlanishini ta'minlash uchun ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy mexanizmlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda tarmoqlararo resurslar taqsimotida muvozanatni ta'minlash, davlatning maqsadli qo'llab-quvvatlash siyosatini takomillashtirish va innovasion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha choratadbirlarni amalga oshirish zarur. Bu, o'z navbatida, kichik tadbirkorlik sektori rivojlanishini barqarorlashtirish va mamlakat iqtisodiyotining tarkibiy muvozanatini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуни. 2012 йил 2 май, ЎРҚ-328-сон. – www.lex.uz.
2. Кириленко К.В. Малое предпринимательство как институт рыночной экономики // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 6. – С. 151-152; URL: <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=10174> (дата обращения: 15.11.2019).
3. Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. 08.00.08 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти; 08.00.01 – Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари). Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Т., 2017. – 159-160-б.
4. Сидорчук Р. Инструменты для малого бизнеса // “Ваш партнер-консультант”, №24 (9290) 2009. - <https://www.eg-online.ru/article/70964/>
5. Коньшина О.А., Дудинская Т.К. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России. -
6. http://www.science-bsea.bgita.ru/2010/ekonom_2010_2/dudinskaya_problem.htm
7. Характеристика и особенности малого предпринимательства. -<http://www.kreditbusiness.ru/russianbusiness/63-kharakteristika-i-osobennosti-malogo.html>
8. Норбоев Одил Абраевич. (2024). CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE CLASS OF MIDDLE OWNERSHIP IN THE COUNTRY. Economics and Innovative Technologies, 12(5), 10–21.
9. O. Norboyev. Property relations in the national economy, reliable protection of the inviolability of property rights, prospects for increasing the level of capitalization of private property. (2023) https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a5.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида ишлаб чиқилган.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

